

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260265>

Majitov A. M.

O‘R QK Akademiyasi Harbiy boshqaruv va liderlik kafedrası sikl katta o‘qituvchisi dosent

Nusormatov M. L.

O‘R QK Akademiyasi Harbiy boshqaruv va liderlik kafedrası sikl katta o‘qituvchisi

HARBIY PEDAGOG, BOSHLIQ VA KOMANDIRLARINING YANGI ZAMONAVIY QIYOFASI

Annotatsiya. Ushbu maqola jahonda turli mintaqalarda yuz berayotgan qurolli mojarolar va murakkab, bashorat qilib bo‘lmaydigan vaziyatlar tufayli davlatlar rahbarlari oldida o‘z Qurolli Kuchlarini zamonaviy boshqaruv tizimiga muvofiq qayta tashkil qilish va qo‘shinlarni yangi texnika va qurol-yarog‘lar bilan ta‘minlash vazifasi turganligini yoritadi. Muallif O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan milliy armiyani isloh qilish bo‘yicha tashabbuslarning ahamiyatiga urg‘u beradi. Bunda xalqaro tajribani inobatga olgan holda bo‘linmalarni tashkil etish, ularning jangovar shayligi va tayyorgarligini oshirish uchun amalga oshirilayotgan chora–Tadbirlar tahlil qilinadi. Jangovar vaziyatlarda boshqaruvning ahamiyati va komandirning ko‘nikmalari ham batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: harbiy pedagog, qiyofa, komandir, boshliq, harbiy ta‘lim, harbiy ta‘lim jarayonini, tezkor (operativ), faol ta‘lim.

THE MODERN IMAGE OF MILITARY EDUCATORS, LEADERS, AND COMMANDERS

Abstract. This article addresses issues related to ongoing armed conflicts around the world and complex, unpredictable situations that compel state leaders to reorganize their Armed Forces in line with modern management systems and to equip troops with new technologies and weaponry. The authors emphasize the significance of the initiatives taken by the President of the Republic of Uzbekistan to reform the national army. Measures aimed at structuring military units based on international experience and improving their combat readiness and training levels are analyzed. Special attention is given to the importance of leadership in combat situations and the essential skills required of commanders.

Keywords: military educator, image, commander, leader, military education, learning process, operational, active education.

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ВОЕННОГО ПЕДАГОГА, НАЧАЛЬНИКА И КОМАНДИРА

Аннотация. В статье освещаются проблемы, связанные с происходящими в мире вооружёнными конфликтами и сложными, трудно прогнозируемыми ситуациями, которые ставят перед руководителями государств задачу реорганизации своих Вооружённых Сил

в соответствии с современными требованиями управления, а также обеспечения войск новой техникой и вооружением. Авторы подчёркивают важность инициатив Президента Республики Узбекистан по реформированию национальной армии. Анализируются мероприятия, направленные на организацию подразделений с учётом международного опыта, повышение их боеготовности и уровня подготовки. Отдельное внимание уделяется значению управления в боевых условиях и ключевым качествам командира.

Ключевые слова: *военный педагог, облик, командир, начальник, военное образование, процесс обучения, оперативность, активное обучение.*

KIRISH

Jahonda dunyoning turli mintaqalarida bo‘layotgan qurolli mojarolar, yuzaga kelayotgan murakkab va qiyin prognoz qilinadigan vaziyatlarning paydo bo‘lishi deyarli barcha davlatlar rahbariyati tomonidan o‘z qurolli kuchlarining boshqaruv tizimini va tashkiliy-shtat tuzilmasini takomillashtirish, qo‘shinlarni zamonaviy qurol-aslahalar bilan ta‘minlash, ularning operativ va jangovar tayyorgarlik darajasini oshirish bo‘yicha chora– Tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etmoqda.

Bu borada Muhtaram Prezidentimiz, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo‘mondoni tomonidan milliy armiyamizni isloh qilish bo‘yicha aniq chora– Tadbirlar qabul qilinib, Qurolli Kuchlarimiz qiyofasini tubdan o‘zgartirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilab berilgan va Qurolli Kuchlarimizda bugungi kunda tez o‘zgarayotgan davr talablaridan kelib chiqib, ilg‘or xorijiy tajribani inobatga olgan holda qo‘shilma, harbiy qism va bo‘linmalar tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, ularning jangovar shayligi va tayyorgarlik darajasini oshirish bo‘yicha ishlar jadallik bilan amalga oshirilmoqda.

ASOSIY QISM

Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2018-yil 13-yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqida: “...Qo‘shinlar

istalgan daqiqada o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni bajarishga qodir bo‘lishi kerak. Ular jangovar tayyorgarlikning yangi tizimi bo‘yicha muntazam shug‘ullanib borishi, barcha harbiy xizmatchilar haqiqiy professional kadr bo‘lishi uchun o‘z sohasini puxta egallashi shart ...”, - deb ta‘kidladi [1].

“Pedagogika” atamasi “Peyne” – “bola” va “aygogeyn” - “yetaklamoq” degan ma‘noni bildiruvchi lotincha “paydogogos” so‘zlaridan iborat. Yunonistonda o‘z xo‘jayining bolalariga qarab, ularga mas‘ul bo‘lgan xizmatkorlarni – “pedagog” deb atashgan. Keyinchalik esa, “pedagog” so‘zi maxsus tayyorgarlik ko‘rgan va ta‘lim– Tarbiya berishni o‘ziga kasb qilib olgan insonlarga nisbatan qo‘llanila boshlagan [6].

O‘zbek tilining izohli lug‘atida Qiyofa so‘zi (arab so‘zidan. - tashqi ko‘rinish, yuz, aft, bashara, qaddi-qomat, o‘zini tutish) degan ma‘no va tushunchalarni beradi [2].

O‘R QK bo‘linmalarda, harbiy muassasalarida, harbiy qism va qo‘shilmalarining jangovar shayligini, salohiyatini doimiy ravishda oshirib borishi, harbiy xizmatchilari jangchilari tomonidan zamonaviy eng yangi qurol-yarog‘ hamda jangovar texnikalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishi, ularni zamonaviy umum-qo‘shin jangini (operatsiyasini) olib borishga tayyorlash va o‘rgatish, shuningdek, shaxsiy tarkibni sifat bo‘yicha o‘zgartirish masalalarining hal etilishi harbiy boshqaruvchi ofitserlaridan, eng avvalo, yakkabosh komandirlardan yuksak ma‘naviy-ma‘rifiy, tashkiliy va kasbiy,

bilimli, liderlik, jismonan chiniqqan, nostandart vaziyatlarda qarorni to'g'ri qabul qila oladigan sifatlarni talab etadi. Zamonaviy professional komandir o'zida chuqur layoqat (kompetentlik), shaxsiy intizom va tashabbuskorlik, ishga ijodiy yondashuvni mujassam etgan bo'lishi, ijtimoiy-ma'naviy hamda tarbiyaviy jihatlarni hisobga olishi, insonlarga, ularning ehtiyojlari hamda talablariga ziyraklik bilan munosabatda bo'lishi, xizmatda va kundalik faoliyatda o'z xizmat vazifalarini namuna bo'lishi va bajarishi kerak.

Hozirgi zamonaviy komandirlar (boshliqlar) o'z bo'ysunuvchilarga va o'ziga ishonib berilgan lavozimga loyiq bo'lishi, harbiy majburiyatini a'lo bajara oladigan, shaxsiy namuna va kundalik xizmat faoliyatida talabchanligi va ularning ijrochiligini nazorat qila olishi, harbiy xizmatchilarning huquqlari va sha'nini hurmat qilishi, ular haqida doimiy qayg'urish, ishontirish, jamoatchilik ta'siri kabi omillarni to'g'ri uyg'unlashtirish va shu o'rnida qo'llash talablariga javob bera oladigan harbiy xizmatchi bo'lmog'i darkor.

Mazkur muhim majmuaviy vazifa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni tomonidan 2017 yilning yanvaridayoq belgilab berilgan edi. "Chuqur bilimli va zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan, yuksak kasbiy va axloqiy-ruhiy sifatlarga ega, jangning zamonaviy tez kechadigan sharoitlarida oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarishga qodir harbiy kadrlarni samarali tayyorlash masalasi hal etuvchi ahamiyat kasb etmoqda".

Urush davrida, favqulodda holatlarda harbiy komandirlarning eng muhim vazifasi va majburiyatlari uzluksiz, tezkor (operativ) va yashirin boshqaruvni ta'minlash hisoblanadi [4].

Bo'linma, harbiy qism, qo'shilma va birlashma komandiri (qo'mondoni)

o'ziga birlashtirilgan bo'ysunuvchi harbiy xizmatchilarni boshqarishda quyidagi talab va tamoyillarga tayanishini aniq ravshan tasavvur qilishi kerak:

yakkaboshchilik;

boshqaruvning markazlashuvi. Bunda bo'ysunuvchilarga topshirilgan vazifalarni (tadbirlarni) bajarish usullarini belgilashda tashabbusni o'zlariga qo'yib berish lozim;

vaziyatni tahlil qilishni bilish, to'g'ri xulosalar chiqarish,

va hodisalar rivojini ko'ra bilish;

shaxsiy tarkibni tanish, uning axloqiy va jangovar sifatlarini bilish;

bo'ysunuvchi komandirlarga (boshliqlarga) tayana olishni bilish;

ishda yuqori darajadagi tashkilotchilik (uyushganlik), tezkorlik hamda ijodiy yondashuv;

qabul qilingan qaror va rejalarni hayotga tadqiq etishda qat'iylik hamda talabchanlik;

qabul qilinayotgan qarorlar uchun shaxsiy javobgarlik (mas'uliyat);

bo'ysunuvchi bo'linmalar va topshirilgan vazifalarni bajarish natijalarini mohirona qo'llash.

Jangovar vaziyatlarda boshqaruv bo'ysunuvchi tuzilmalarning jangovar imkoniyatlaridan samarali foydalanishni hamda vaziyatning har qanday sharoitlarida topshirilgan vazifalarni belgilangan muddatlarda muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlashi kerak.

Komandir tinchlik davrida boshqaruv faoliyatidagi asosiy sa'y-harakatlarni bo'linmalarni ehtimoliy tajovuzni qaytarish uchun tayyorlash, ularning yuksak darajadagi jangovar shayligini ta'minlash, bo'ysunuvchilarning yuqori intizomi, tartib va uyushganligini ushlab turishga yo'naltiradi.

Yuqori darajadagi texnik jihozlanish, harbiy mahorat va sinmas ma'naviy-ruhiy kuch O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining jangovar potensialini tashkil

etadi. Komandir (qo‘mondon) bo‘linma, qo‘shilma yoki birlashmasi jangovar salohiyatining yuqori darajada ushlab turilishini, harbiy tuzilma oldiga quyilgan barcha vazifalarning muvaffaqiyatli bajarilishini ta‘minlaydi. Bu uchun komandirga (qo‘mondonga) faoliyatning barcha sohalarida: tashkilotchilik, o‘quv-jangovar, ma‘naviy-ma‘rifiy, tarbiyaviy, ma‘muriy-xo‘jalik va boshqa sohalarda keng vakolatlar berilgan.

Komandirning (qo‘mondonning) bo‘linma, qo‘shilma yoki birlashmani boshqarish bo‘yicha ishidagi eng asosiy amal bu – harbiy tuzilma oldida turgan vazifalarni bajarish uchun maqsadga muvofiq va har tomonlama asoslangan qaror qabul qilishdir. Qaror jangovar vaziyat va tinchlik davrida ham boshqaruvning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Qaror qo‘yilgan vazifani eng kam kuch, vosita va vaqt sarflash uchun qachon, qayerda, qanday va kim tomonidan, nima qilish kerak degan savollarga javob beradi.

Qaror qabul qilish bu murakkab ijodiy jarayon bo‘lib, unda komandir tadqiqotning turli usullaridan, shu jumladan mantiqiy-matematik usullaridan ham foydalanib, katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilishiga to‘g‘ri keladi. Bu ishni faqat komandirning o‘zi bajara olmaydi. Unda o‘rinbosarlar, shtab, boshqarma va bo‘linmalar ofitserlari faol ishtirok etadi. Komandir xodimlarni (kadrlarni) tanlashi, bo‘ysunuvchi ofitserlarning ishchanlik sifatlarini bilishi hamda ularga rahbarlik qilishi shart. Shu o‘rinda qayd etish kerakki, buyuk ajdodimiz Amir Temur qo‘mondon va sarkardalarni o‘rganish va tanlashga katta e‘tibor qaratgan. “Tajribamdan sinab bildimki, jangning sir-asrorini, g‘anim askarlarini sindirish yo‘lini bilgan, urush qiziganda o‘zini yo‘qotmasdan, qo‘l-oyog‘i bo‘shashmasdan, lashkar favjlarini jangga boshlay oladigan, agar qo‘shin safiga raxna tushsa, uni tezda tuzata

oladigan kishigina amirlik va hukmronlikka loyiq hisoblanadi” [5].

Komandirning zimmasiga qaror qabul qilish bilan birga uning bajarilishi uchun ham, pirovardda, unga ishonib topshirilgan odamlar taqdiri uchun shaxsiy javobgarlik yuklangan.

Qaror qabul qilish jarayoni, ayniqsa, jangga qaror qabul qilish, inson ishtirok etayotgan boshqa har qanday jarayon kabi, obyektiv va subyektiv jihatlariga ega. Obyektiv jihatlariga – harbiy qismga qo‘yilgan vazifa, shuningdek, vaziyatning unsurlari (elementlari) kiradi. Subyektiv sifatida esa – muayyan bilimlarga, tafakkur etish qobiliyatlariga, fe‘l-atvorining o‘ziga xos xususiyatlariga ega bo‘lgan komandir namoyon bo‘ladi. Jarayonning obyektiv jihati uning ongida aks etadi.

Qaror, faqatgina vaziyatning unsurlari (elementlari) va boshqa, komandirning irodasiga, hukmiga bog‘liq bo‘lmagan omillar u tomonidan asliyatga (haqqonilikka-reallikka) imkon qadar yaqin qabul qilingan holdagina maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shusabab komandir to‘g‘ri qaror qabul qilish uchun qat‘iyatlilik, sabotlilik, mustaqillik, yuqori talabchanlik, jasurlik va sobitqadamlik, kasbiy mahorat kabi komandirlik sifatlariga (fazilatlariga) ega bo‘lishi, chuqur harbiy-nazariy va harbiy pedagogik bilimlarni o‘zlashtirgan bo‘lishi, murakkab va tez o‘zgaruvchan vaziyatda kerakli yo‘nalish va choralarni topa oladigan bo‘lishi kerak.

Faqat sezgirlik, tabiiy iqtidor asosida qaror qabul qilish mumkin bo‘lgan vaqtlar o‘tib ketdi. Hozirda harbiy san‘atning negizini ilm, harbiy voqea-hodisalarga ilmiy yondashuv, aniq hisoblar, asoslangan xulosalar tashkil etyapti. Shu ma‘noda, harbiy ilm-fanni, xususan, harbiy kadrlarni tayyorlash borasidagi ilm-fanni rivojlantirish zaruratidan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev

tomonidan harbiy nizolar tajribasi va jangovar harakatlarning zamonaviy amaliyotini, shuningdek, milliy harbiy san'at tarixini chuqur o'rganish asnosida qo'shirlarni tayyorlash uslublari va usullarini yanada takomillashtirish vazifasi belgilab berildi [3].

To'g'ri qaror – komandirning vaziyatni o'rganish bo'yicha qunt bilan amalga oshirilgan aqliy mehnati, harbiy ishni mukammal bilishi, harbiy ilm-fan qonuniyatlarini amalda qo'llay olishi natijasidir. Biroq sezgirlik hamda vaziyat rivojini ko'ra olish qobiliyati ham qaror qabul qilish jarayoni tarkibiy qismlaridan istisno qilinmaydi.

Komandir nafaqat o'zi maqsadga muvofiq qaror qabul qilishga qodir bo'lishi, balki bo'ysunuvchi bo'linma, harbiy qism komandirlarini ham asoslangan qarorlar qabul qilishning to'g'ri uslubiyatiga, qisqa, lo'nda va aniq vazifalar qo'yishga, hamkorlikni puxta tashkillashtirishga, qo'yilgan vazifalarni bajarishning eng maqbul usullarini tanlay olishga o'rgatishi zarur.

Shuning uchun boshqaruvning barcha bo'g'inlaridagi komandirlarga talablarning eng muhimlaridan biri ular tomonidan bo'linmalarni uyushtirish va boshqarish bo'yicha uslubiy ko'nikmalarga ega bo'lish talabidir. Barcha darajadagi komandirlarning metodik mahorati darajasini oshirish zamonaviy sharoitlarda birinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Harbiy boshqaruvchi rahbarlar, boshliqlar va komandirlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondonining boshqaruv bo'yicha hamda tashkiliy vazifalarni bajarishga majmuaviy yondashuv talablarini bajarish uchun, o'z ishini shunday yo'lga qo'ysinki, tinchlik davri sharoitlarida ham, jangovar sharoitlarda ham, o'zining ko'p qirrali majburiyatlari hajmi to'lig'icha qamrab olinishi, bunda, bo'ysunuvchi harbiy

tuzilmalarini boshqarishning eng samarali usullari qo'llanishi ta'minlansin.

XULOSA

Xulosa qilgan xolda shularni aytish kerakki, o'ziga ishonib berilgan lavozim bo'yicha harbiy pedagoglar, harbiy boshliqlar, rahbarlar va komandirlar majburiyatlarning sifatli va o'z vaqtida bajarishi, ofitserning tayyorgarlik darajasiga, shuningdek, uning tashkilotchilik qobiliyatlariga, u tomonidan shaxsiy tarkibni o'qitish va tarbiyalashning ilg'or innovatsion usullarini qo'llay bilishi, hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan, nostandart favqulodda vaziyatlarda qarorni to'g'ri qabul qila oladigan, uning yuqori talabchanligi, qat'iyligi va shaxsiy mehnatsevarligiga to'g'ridan– To'g'ri harbiy bilimiga tajribasiga bog'liqdir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir / O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi // Vatanparvar, 2018 yil, 13 yanvar.
2. Qiyofa (arab. - tashqi ko'rinish, yuz, aft; qaddi-qomat; o'zini tutish) O'zbek tilining izohli lug'ati Qiyofa;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Vatan himoyachilari kuni hamda Qurolli Kuchlar tashkil topganining 25 yilligi munosabati bilan yo'llagan bayram tabrigi.//Vatanparvar, 2017 y. 13 yanvardagi 2-soni.
4. Komandir (lot. commendare - ishonib topshirmoq, yuklamoq). O'zbek tilining izohli lug'ati: 80000 ga yaqin so'z va so'z birikmasi. J. II. E - M / Ma'sul muharrir A. Madvaliev. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2020. –B. 392.
5. Temur tuzuklari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2016. – B. 112.
6. Nasirov K.J. Pedagogika. Psixologiya. Darslik. – T.: OHBI, 2017. 111-bet.